

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Ф.А. Мухиддинова

Магистрант Ташкентский государственный юридический университет,
Город Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Данная исследовательская работа представляет собой анализ правового регулирования борьбы с допингом и обзор правовых документов регулирующие борьбы с допингом международных организаций таких, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В данной статье были рассмотрены все основные нормативные документы, связанные с антидопинговыми правилами в спорте которые были утверждены со стороны ВАДА.

Ключевые слова: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), кодекс ВАДА, международные стандарты.

LEGAL REGULATION OF ANTI-DOPING IN SPORTS AT INTERNATIONAL LEVEL

F.A. Mukhiddinova

Master's student Tashkent state law university,
Tashkent, Uzbekistan

Annotation. This research work is a legal regulation analysis of the fight against doping and an international organizations' legal documents review which is regulating the fight against doping of such as the World Anti-Doping Agency (WADA). There are all the legal documents which is approved and can be used in the sphere of anti-doping at international level in this article.

Key words: World Anti-Doping Agency (WADA), WADA code, international standards.

Актуальность. В настоящее время вопрос борьбы с допингом в спорте приобрел особую актуальность и значимость как на международной арене, так и на национальном уровне. Нарушение антидопинговых правил, включая применение запрещенных субстанций и методов, представляет опасность для здоровья спортсмена и разрушает спортивный дух [1]. Основная задача по регулированию и применению требований в соответствии с общими нормами международного права заключается в выявлении и запрете употребления

препаратов спортсменами [2]. В первые 16 ноября 1989 году в Страсбурге в целях искоренение допинга в спорте государства-члены Совета Европы приняли Конвенцию против применения допинга. На сегодняшний день число международных нормативных документов, регулирующих противодействие к допингу в спорте, значительно выросло. В мировой арене организации такие как Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, комитеты крупных международных спортивных соревнований, Всемирное антидопинговое агентство, международные и национальные федерации по видам спорта, национальные антидопинговые организации, национальные олимпийские и параолимпийские комитеты являются противодействующими допингу в спорте.

ВАДА – независимая международная организация, признаваемая государственными органами и олимпийским движением, контролирует глобальную борьбу с допингом в спорте и курирует Всемирный антидопинговый кодекс. ВАДА работает в сотрудничестве с сетью заинтересованных сторон, у каждой из которых есть свой собственный определенный набор прав и обязанностей. Как уже было сказано, Всемирный антидопинговый кодекс устанавливает основные принципы, на которых должны базироваться все антидопинговые стратегии, описанные в «Запрещенном списке», международных стандартах тестирования, разрешении на терапевтическое использование субстанций или применение методов, отнесенных к допингам, и в других документах, выпускаемых ВАДА [11]. Борьбу с допингом регламентируют Список запрещенных препаратов и международные стандарты тестирования, лабораторий и терапевтических исключений. Устав ВАДА и Всемирный антидопинговый кодекс наделяют Спортивный арбитраж высшей юрисдикцией при рассмотрении дел, связанных с допингом [12].

Существует Всемирная антидопинговая программа, которая введена Кодексом ВАДА, а также другими документами агентства. Было отмечено в статье М.В. Тимец, что данная программа «имеет три уровня, где документы первого и второго уровня носят императивный(обязательный) характер для всех антидопинговых и спортивных организаций, а документы третьего уровня носят рекомендательный характер» [3].

Первый уровень: Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. Кодекс ВАДА впервые был принят 3 марта 2003 года в Копенгагене на Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте. Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем координации

основных элементов этой борьбы. Кодекс содержит достаточно конкретные положения, в то же время он достаточно универсален в тех случаях, когда требуется гибкий подход к вопросам применения на практике принципов борьбы с допингом [4].

Второй уровень: Международные стандарты. Они для различных областей антидопинговых программ постепенно разрабатывались после консультаций с подписавшимися сторонами и правительствами и утверждаются ВАДА.

1. Международный стандарт «Запрещенный список», который является самым главным источником по регулированию допинга в спорте, где подробно можно узнать о субстанциях, запрещенных в соревновательный, а также внесоревновательный период для спортсменов. Список ежегодно обновляется после консультационного процесса, проводимого ВАДА.

2. Международный стандарт по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон. Первая редакция была принята в 2017 году и вступила в силу в апреле 2018 года. Новая редакция была одобрена Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице 7 ноября 2019 года и вступает в силу с 1 января 2021 года [5].

3. Международный стандарт по образованию. Он был принят и утвержден Исполнительным Комитетом ВАДА на Всемирной Антидопинговой Конференции в Катовице 7 ноября 2019 года и вступает в силу с 1 января 2021 года [6].

4. Международный стандарт по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации была принята в 2009 году и вступила в силу с июня 2009 года. Затем в нее дважды вносились изменения: изменения, вступившие в силу с января 2015 года, и изменения, вступившие в силу с июня 2018 года. Новая редакция была одобрена Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице 7 ноября 2019 года и вступает в силу с 1 января 2021 года. После ограниченного периода дополнительных консультаций 15 сентября 2020 года Исполнительным комитетом ВАДА была одобрена вновь пересмотренная редакция, которая вступает в силу с 1 января 2021 года [7].

5. Международный стандарт по тестированию был принят в 2003 году и вступил в силу 1 января 2004 года. Впоследствии в него семь раз вносились правки: первый раз – в январе 2009 года; второй раз – в январе 2011 года; в третий раз он был переименован в Международный стандарт по тестированию и расследованиям (МСТР) в январе 2015 года; четвертый раз – в январе 2017 года; пятый раз – в марте 2019 года; шестой раз – в марте 2020 года; седьмой раз – в январе 2021 года. Последняя версия МСТР включает в себя

дополнительные изменения, утвержденные Исполнительным комитетом ВАДА в сентябре 2022 года, и вступает в силу с 1 января 2023 года [9].

6. Международный стандарт по обработке результатов был впервые принят и одобрен Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице 7 ноября 2019 года и вступил в силу с 1 января 2021 года. В новую версию были внесены незначительные изменения с целью привести данный стандарт в соответствие с рядом других нормативных документов ВАДА. Он был одобрен Исполнительным комитетом ВАДА 20 мая 2021 года и вступил в силу с этой даты [10].

7. Международный стандарт по терапевтическому использованию. Первая редакция Международного стандарта по терапевтическому использованию была принята в 2004 году и вступила в силу с 1 января 2005 года. Затем в нее семь раз вносились изменения: в первый раз — изменения, вступившие в силу с января 2009 года; во второй раз — изменения, вступившие в силу с января 2010 года; в третий раз — изменения, вступившие в силу с января 2011 года; в четвертый раз — изменения, вступившие в силу с января 2015 года; в пятый раз — изменения, вступившие в силу с января 2016 года; в шестой раз — изменения, вступившие в силу с января 2019 года; в седьмой раз — изменения вступившие в силу с января 2021 года. Новая редакция была одобрена Исполнительным комитетом ВАДА 23 сентября 2022 года и вступает в силу с 1 января 2023 года [8].

Уровень третий: деятельность и требования ВАДА. Они были разработаны для пользование нормативных документов при осуществлении главных мероприятий по выявлению запрещенных препаратов [2].

Помимо выше указанных нормативно правовых актов, в генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), на своей 33-сессии который состоялся 3-21 октября 2005 года в Париже для предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним в интересах его искоренения в области физического воспитания и спорта был принят Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Данная международная конвенция была ратифицирована Законом Республики Узбекистан «О ратификации международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября 2005 года)» от 27 декабря 2010 года № ЗРУ-275.

Вывод. Исходя вышеперечисленных данных можно сказать, что на сегодняшний день основной контролирующей организацией борьбы с допингом в спорте на международном уровне является ВАДА. Остальные национальные антидопинговые организации являются аффилированными Всемирным антидопинговым агентством, так как основные контролирующие нормативно-правовые документы допинга в спорте утверждаются ВАДА. В

настоящее время ВАДА координирует усилия в борьбе с допингом в спорте через информационные и образовательные программы, а также проведение научных исследований. Несмотря на то, что ВАДА был учрежденным по инициативе МОК (Международный Олимпийский Комитет), на сегодняшний день ВАДА является независимой организацией, осуществляющая контроль над борьбой с допингом в спорте. К сожалению, нынешний подход международного агентства заставляет невинных спортсменов покинуть Олимпийские игры, как говорится в новом Международном журнале спортивной науки и коучинга. Для предотвращения подобных случаев нужно усовершенствовать работу ВАДА и остальных национальных антидопинговых организаций.

Литература:

1. Striegel H. Combating drug use in competitive sports / H. Striegel, G. Vollkommer, H.H. Dick-huth // Journal of sports medicine and physical fitness. – 2002. – №. 42 (3). – С. 354–359.
2. Самсоненко Т.А. Правовое регулирование борьбы с допингом на международном и национальном уровнях. /Багдасарян С.Д., Петрова С.В., Сидорова А.В. // – 2018. – Аналитический обзор. – Сочинский государственный университет, г. Сочи.
3. Тимец М.В. Всемирное антидопинговое агентство: структура и основные направления деятельности // Спорт: экономика, право, управление. – 2005. – № 4. – С. 23-26.

Законодательные и нормативные документы:

4. Всемирный антидопинговый кодекс 2021 / Сток И.Т. / - Канада, провинция Квебек.
5. Соответствие кодексу подписавшихся сторон. Январь 2021 года. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.
6. Международный стандарт по образованию. Январь 2021 года. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.
7. Международный стандарт по тестированию и расследованиям. 2023. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.
8. Международный стандарт по терапевтическому использованию. Январь 2021 года. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.
9. Защита неприкосновенности частной жизни и личной информации. Международный стандарт. 2021 год. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.

10. Обработка результатов. Международный стандарт. Январь 2023 года. /Всемирное антидопинговое агентство / - Канада, провинция Квебек.

Интернет источник

11. Международная и национальная борьба с допингом - https://studme.org/356465/meditsina/mezhdunarodnaya_natsionalnaya_borba_dopingom_sporte

12. [Всемирное антидопинговое агентство - https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирное_антидопинговое_агентство](https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирное_антидопинговое_агентство)